

Aborto: la mujer, ¿víctima o verdugo? Una exploración constitucional, ética y política sobre la propuesta de reforma del artículo 43 de la Constitución Española

Abortion: the woman, victim or executioner? A constitutional, ethical, and political exploration of the proposed reform of Article 43 of the Spanish Constitution

María Candelaria Martín González¹
Universidad de La Laguna

Resumen: En este artículo abordamos la reactivación del debate sobre el aborto en España, centrado en la propuesta gubernamental de reformar el artículo 43 de la Constitución para reconocerlo como derecho. Se analiza el marco jurídico actual, la jurisprudencia constitucional que vincula el aborto a los derechos fundamentales, y las consecuencias de trasladarlo a un principio rector. Se examina la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios como derecho fundamental dentro del aborto, la consecuencia del negocio del aborto en clínicas privadas. Se trata sobre la problemática de su uso como método anticonceptivo en adolescentes. Asimismo, se denuncia la paradoja institucional de promover el aborto sin garantizar educación sexual ni acceso universal a anticonceptivos y el aborto transfronterizo. El artículo concluye que la reforma podría debilitar la protección jurídica del aborto y facilitar su instrumentalización política y económica..

Palabras clave: Politización del aborto. Debate público e institucional. Polarización ideológica. Estrategias parlamentarias. Movilización partidista. Reforma constitucional.

Abstract: In this article, we address the revival of the abortion debate in Spain, focusing on the government's proposal to reform Article 43 of the Constitution to recognize abortion as a right. We analyze the current legal framework, the constitutional jurisprudence that links abortion to fundamental rights, and the consequences of transferring it to a guiding principle. We examine the conscientious objection of healthcare professionals as a fundamental right within abortion, the consequence of the abortion business in private clinics. We discuss the problems of its use as a contraceptive method among adolescents. We also denounce the institutional paradox of promoting abortion without guaranteeing sexual education or universal access to contraceptives

¹ Profesora- Doctora de la Universidad de La Laguna. Departamento Derecho Constitucional, Ciencia Política y Filosofía del Derecho. Abogada Ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife.

Aborto: la mujer, ¿víctima o verdugo? Una exploración constitucional, ética y política sobre la propuesta de reforma del artículo 43 de la Constitución Española

and cross-border abortion. The article concludes that the reform could weaken the legal protection of abortion and facilitate its political and economic exploitation.

Keywords: Politicization of abortion. Public and institutional debate. Ideological polarization. Parliamentary strategies. Partisan mobilization. Constitutional reform.

1.- Introducción

En los últimos meses, la cuestión del aborto ha sido reintroducida en la agenda política española, suscitando un renovado interés por parte de los principales partidos y generando de nuevo un intenso debate público e institucional. Estamos siendo testigos de que el aborto ha sido objeto en el pasado y lo vuelve a ser, de una nueva oleada de politización en España, reemergiendo como eje discursivo en las estrategias parlamentarias y mediáticas de las distintas formaciones políticas. Esta reactivación del debate sobre el aborto en el contexto político español refleja no solo la persistencia de tensiones éticas y jurídicas, sino también su utilización como elemento de movilización partidista en el marco de una creciente polarización.

La interrupción voluntaria del embarazo, como se le ha denominado después de la reforma de la Ley orgánica en el año dos mil veintitrés, es uno de los temas más controvertidos del debate jurídico, político y ético contemporáneo, no sólo en nuestro país sino en toda Europa e incluso a nivel mundial. En España, este debate ha alcanzado una nueva dimensión con la propuesta del Gobierno de reformar la Constitución para incluir el aborto como un derecho en el artículo 43, dentro del capítulo de los principios rectores de la política social y económica. Esta iniciativa, lejos de cerrar el debate, lo ha intensificado, generando reacciones encontradas entre juristas, profesionales sanitarios, partidos políticos y colectivos sociales.

Este artículo se propone analizar las consecuencias legales de dicha reforma, especialmente en lo que respecta a la protección constitucional del aborto, la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios, el papel de la mujer en este conflicto de derechos y la instrumentalización política y económica del aborto. A través de un enfoque multidisciplinar, intentaré abordar, reconociendo que estamos ante una tarea con un alto grado de complejidad, si esta reforma supone un avance en la garantía de los derechos de las mujeres o, por el contrario, una desprotección jurídica que las convierte en víctimas de un sistema que las instrumentaliza.

El título elegido para este artículo “Aborto: la mujer, ¿víctima o verdugo?” no pretende emitir un juicio moral, sino invitar a una reflexión profunda sobre el lugar que ocupa la mujer en este entramado legal, sanitario y político. ¿Es la mujer una víctima de presiones sociales, económicas y médicas que la empujan a abortar? ¿O, por el contrario, se la convierte en verdugo cuando se le atribuye la responsabilidad exclusiva de una decisión que implica la vida de otro ser humano? ¿Y qué papel juegan el Estado, los partidos políticos y las industrias sanitarias en esta ecuación?

A lo largo de este trabajo se examinarán las implicaciones jurídicas de constitucionalizar el aborto en el artículo 43, se revisará el marco legal de la objeción de conciencia, se analizará el negocio que gira en torno a la práctica abortiva y se evaluará el uso político del aborto como herramienta de confrontación ideológica. Todo ello con el objetivo de ofrecer una visión crítica, documentada y respetuosa sobre uno de los temas más sensibles de nuestro tiempo.

2.- Marco jurídico actual del aborto en España

La regulación del aborto en España ha evolucionado significativamente desde la Ley Orgánica 9/1985, que lo despenalizaba en tres supuestos específicos, hasta la actual Ley Orgánica 2/2010, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, reformada por la Ley Orgánica 1/2023. Esta última consagra el derecho de las mujeres a abortar hasta la semana 14 de gestación sin necesidad de justificación, y hasta la semana 22 en casos de grave riesgo para la salud de la mujer o anomalías fetales graves. Más allá de ese plazo, solo se permite en supuestos de inviabilidad fetal o enfermedad extremadamente grave e incurable.

La ley garantiza que el aborto sea gratuito y accesible en centros sanitarios acreditados, y reconoce el derecho de las mujeres mayores de 16 años a decidir sin necesidad de consentimiento paterno. Para las menores de 16, se requiere autorización de sus tutores legales.

Desde el punto de vista constitucional, el Tribunal Constitucional ha sido clave en la consolidación del aborto como derecho fundamental integrado en otros derechos fundamentales. En su sentencia 44/2023, el Tribunal Constitucional afirmó que la decisión de la mujer de interrumpir su embarazo está amparada por el artículo 15 de la Constitución, que protege la integridad física y moral, y por el artículo 10.1, que consagra la dignidad de la persona y el libre desarrollo de la personalidad. Esta interpretación vincula el aborto a valores superiores del ordenamiento jurídico, como la libertad y la autonomía personal, y lo sitúa en el núcleo de los derechos fundamentales. Por tanto, no se considera un derecho fundamental autónomo.

La sentencia subraya que el embarazo, el parto y la maternidad condicionan profundamente el proyecto de vida de la mujer, y que imponer la culminación del embarazo en términos absolutos contravendría su dignidad y libertad. Por tanto, el aborto, en cuanto decisión vital de máxima trascendencia, goza de protección constitucional como manifestación del derecho a la integridad física y moral.

Este marco jurídico ha sido reforzado por la inclusión del aborto en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud, lo que obliga a las administraciones sanitarias a garantizar su prestación en condiciones de gratuidad, accesibilidad y calidad. Sin embargo, como se verá en capítulos posteriores, esta garantía legal convive con obstáculos prácticos como la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios, la escasez de centros públicos habilitados y la derivación frecuente a clínicas privadas. Así mismo podremos ver como existen diferencias de tratamiento entre las Comunidades Autónomas.

3.- La propuesta de reforma del artículo 43 Constitución Española

En octubre de 2025, el Gobierno español anunció su intención de reformar la Constitución para incluir el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en el artículo 43, relativo a la protección de la salud. Todo ello tiene su origen en una propuesta del Partido Político VOX aprobado por el Ayuntamiento de Madrid en la que se obliga a informar a las mujeres sobre el “síndrome postaborto”. El Gobierno ha respondido a esta medida aprobada por el citado Ayuntamiento, dictando un Real Decreto contra la información engañosa a mujeres antes de un aborto y proponiendo “blindar” el derecho al aborto con la reforma del artículo 43 de la Constitución Española. Esta propuesta, presentada por la ministra de Igualdad Ana Redondo, busca incorporar un nuevo apartado que reconozca expresamente el derecho de las mujeres al aborto, garantizando su prestación en condiciones de igualdad efectiva y vinculándolo a los derechos fundamentales de las mujeres.

La redacción propuesta es la siguiente:

“Se reconoce el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo. El ejercicio de este derecho, en todo caso, será garantizado por los poderes

Aborto: la mujer, ¿víctima o verdugo? Una exploración constitucional, ética y política sobre la propuesta de reforma del artículo 43 de la Constitución Española

públicos, asegurando su prestación en condiciones de igualdad efectiva, así como la protección de los derechos fundamentales de las mujeres.”

Este nuevo apartado se ubicaría en el Capítulo III del Título I de la Constitución, que recoge los principios rectores de la política social y económica, y no en el Capítulo II, donde se encuentran los derechos fundamentales. Esta elección ha generado una intensa polémica jurídica, ya que implicaría una protección constitucional más débil y no permitiría que el aborto sea exigible ante los Tribunales de justicia mediante recurso de amparo.

En este sentido se pronuncian juristas como Miguel Ángel Presno, Joaquín Urías, Eloy García y Itziar Gómez y han advertido que esta vía, aunque más sencilla desde el punto de vista procedimental, se llevaría a cabo la reforma por el procedimiento establecido en el artículo 167 de la Constitución Española, supone una desprotección respecto al marco actual, donde el aborto está vinculado por jurisprudencia del Tribunal Constitucional al artículo 15 de la norma constitucional. La reforma ordinaria requiere mayoría de tres quintos en ambas cámaras, pero no exige disolución de las Cortes ni referéndum, lo que la hace más viable políticamente dadas las circunstancias actuales, aunque menos ambiciosa jurídicamente.

Desde el punto de vista técnico, incluir el aborto en el artículo 43 de la citada norma lo convierte en un principio rector, es decir, un mandato al legislador, no un derecho directamente exigible. Esto significa que su desarrollo dependerá de la voluntad política de las mayorías parlamentarias, y que no podrá ser invocado judicialmente si se incumple. Además, no gozaría de la reserva de ley orgánica ni de la protección reforzada que tienen los derechos fundamentales.

La reforma ha sido defendida por el Gobierno como una respuesta a la “ola reaccionaria” supuestamente implantada en el ayuntamiento capitalino, porque, la obligación de informar a las mujeres que quieren interrumpir su embarazo, supone una amenaza a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Sin embargo, expertos constitucionalistas han señalado que, paradójicamente, esta reforma podría “desblindar” el aborto, al rebajar su rango jurídico y facilitar su modificación futura.

En este contexto, cabría preguntarse si la propuesta, como ha así ha sido interpretada por muchos juristas, es más como una reforma simbólica, orientada a generar debate político que a consolidar jurídicamente el derecho al aborto. La opción de incorporar el derecho al aborto en el artículo 43 de la Constitución, en lugar de vincularlo al artículo 15 como derecho fundamental, evidencia una estrategia legislativa orientada a reabrir el posicionamiento político de los distintos grupos parlamentarios sobre una cuestión que, desde el punto de vista jurisprudencial, parecía ya consolidada. Al mismo tiempo, esta vía permite eludir los requisitos agravados que exige el procedimiento de reforma constitucional para los derechos fundamentales, como se analizará en capítulos posteriores.

A la luz del debate político que no público, diversos juristas han advertido que esta reforma podría tener un efecto paradójico. Tal como señala la letrada Elena Mendoza Candela, “rebajaría el derecho al aborto a un principio rector, con la misma exigibilidad que el derecho a una vivienda digna”, lo que implicaría una protección jurídica más débil que la que ofrece actualmente la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Esta crítica se suma a la preocupación de que el blindaje simbólico no garantice una mejora efectiva en el acceso ni en la exigibilidad judicial del derecho.

La propuesta del Gobierno de incluir el aborto como derecho en el artículo 43 de la Carta Magna, ha sido presentada como un blindaje frente a regresiones ideológicas. Sin embargo, esta iniciativa convive con una realidad jurídica compleja: en España, el aborto más allá de la semana 22 solo está permitido en supuestos muy restringidos — anomalías fetales incompatibles con la vida, enfermedades graves e incurables o riesgo extremo para la salud de la madre— y requiere la autorización de un comité clínico. Sin

embargo, resulta jurídica y éticamente llamativo que no deja de causar perplejidad e interrogantes éticos y morales que, ante esta limitación, el propio Ministerio de Igualdad, junto con el Ministerio de Sanidad, ha respaldado la web oficial quieroabortar.org, que orienta a las mujeres sobre cómo interrumpir su embarazo en el extranjero si no cumplen los requisitos legales en España. Esta estrategia, aunque presentada como acompañamiento informativo, plantea serias dudas sobre la coherencia constitucional del sistema y la función garantista del control médico previsto por la ley. Países como Francia, Bélgica, Reino Unido o México son mencionados como destinos posibles, lo que ha generado controversia sobre si el Estado está promoviendo una forma de “externalización” del aborto tardío, lo que trataré de forma más exhaustiva en adelante.

4.- Consecuencias legales de constitucionalizar el aborto en el artículo 43 CE

La propuesta de incluir el derecho al aborto en el artículo 43 de la Constitución Española plantea una serie de implicaciones jurídicas que merecen ser analizadas con rigor. Aunque el objetivo declarado del Gobierno es “blindar” este derecho frente a posibles regresiones, la ubicación en el capítulo de los principios rectores de la política social y económica genera dudas sobre la efectividad real de dicha protección.

En este sentido, la jurista María Jesús Ruiz de Castañeda aporta una visión constitucionalista que refuerza esta crítica: “Cuando un ordenamiento constitucional reconoce un derecho, se establece un piso de protección, no un techo”. En su opinión, convertir el aborto en un principio rector podría abrir la puerta a retrocesos legislativos que comprometan la seguridad jurídica y la confianza ciudadana en el pacto constitucional. Esta perspectiva subraya que los derechos no deben entenderse como conquistas reversibles, sino como garantías estructurales del Estado de Derecho. Por tanto, la idea central es que los derechos no deberían verse como algo que puede cambiar según el gobierno de turno, sino como pilares estables y duraderos del sistema democrático.

4.1. Naturaleza jurídica de los principios rectores

A diferencia de los derechos fundamentales recogidos en el capítulo segundo del Título I, los principios rectores no son directamente exigibles ante los tribunales. Tal como establece el artículo 53.3 de la Constitución, su aplicación depende del desarrollo legislativo, y no pueden ser invocados mediante recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Esto significa que, aunque el aborto se mencione en la Constitución, su garantía dependerá de la voluntad del legislador ordinario, lo que lo expone a cambios más frecuentes y menos exigentes en términos de mayoría parlamentaria.

4.2. Pérdida de protección judicial

Actualmente, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional vincula el aborto al artículo 15 de la Constitución Española, que protege la integridad física y moral, y al artículo 10.1 del mismo texto legal, que consagra la dignidad de la persona y el libre desarrollo de la personalidad. Esta interpretación permite que las mujeres puedan recurrir a los tribunales si se vulnera su derecho a abortar, incluso mediante recurso de amparo. Al trasladar el aborto al artículo 43, se perdería esta vía de protección judicial preferente, lo que supondría una desprotección frente a decisiones administrativas o legislativas restrictivas.

4.3. Riesgo de regresión legislativa

El aborto, como principio rector, podría ser regulado por leyes ordinarias, que requieren mayoría simple para su aprobación o modificación. Esto abre la puerta a que futuras mayorías parlamentarias puedan restringir el acceso al aborto sin necesidad de una reforma constitucional agravada. En contraste, si se mantuviera vinculado a los derechos fundamentales, cualquier modificación requeriría una ley orgánica y respetar el contenido esencial del derecho, lo que ofrece una mayor estabilidad jurídica.

4.4. Valor simbólico vs. valor normativo

La inclusión del aborto en el artículo 43 tendría un valor simbólico importante, al reconocerlo expresamente en la Constitución. Sin embargo, este reconocimiento no se traduciría en una garantía efectiva si no se acompaña de mecanismos jurídicos que aseguren su exigibilidad. Como advierte la profesora Itziar Gómez, se trataría de una “reforma defensiva” que no consolida el estándar alcanzado, sino que lo sitúa en un “espacio constitucional menor”.

Cabría preguntarse ¿si esta iniciativa política podría generar consecuencias irreversibles como en el caso de la Ley del “sólo si es sí”? Mediante una equiparación crítica entre la regulación del aborto en el artículo 43 y la Ley del “solo si es si” podríamos concluir que la propuesta de trasladar el aborto al artículo 43 CE, como principio rector, puede compararse con lo ocurrido con la Ley Orgánica 10/2022, de garantía integral de la libertad sexual —conocida como la ley del “solo sí es sí”—, en tanto ambas reformas comparten una lógica de “reconocimiento simbólico” que no se traduce en la exigida protección jurídica robusta.

En el caso del aborto, se pierde la vía del recurso de amparo al desvincularlo del artículo 15 CE, lo que debilita su exigibilidad judicial. Se expone a regresiones legislativas, al permitir que leyes ordinarias regulen el acceso sin necesidad de mayorías cualificadas. Y se convierte en un principio programático, dependiente de la voluntad política del legislador, sin blindaje constitucional efectivo.

En el caso de la ley del “solo sí es sí”, la reforma penal, aunque bienintencionada, redujo las penas por delitos sexuales debido a una técnica legislativa deficiente. Más de 1.200 condenados solicitaron revisión de penas, lo que generó alarma social y una sensación de inseguridad jurídica. La ley fue modificada apenas unos meses después, evidenciando que el impulso político no fue acompañado de un análisis técnico riguroso.

Ambos casos revelan una tensión entre el valor simbólico y el valor normativo de las reformas. Como advierte la profesora Itziar Gómez, el aborto en el artículo 43 sería una “reforma defensiva” que no consolida el estándar alcanzado, sino que lo sitúa en un “espacio constitucional menor”. Del mismo modo, la ley del “solo sí es sí” pretendía reforzar el consentimiento como eje del delito sexual, pero terminó debilitando la protección penal por errores en la redacción normativa.

Este paralelismo permite concluir que las reformas jurídicas que afectan derechos fundamentales deben ser técnicamente sólidas, constitucionalmente blindadas y acompañadas de mecanismos de exigibilidad, o corren el riesgo de convertirse en retrocesos disfrazados de avances.

4.5. Impacto sobre la objeción de conciencia

Una de las consecuencias más controvertidas de esta reforma es su posible impacto sobre la objeción de conciencia. Si el aborto se convierte en un derecho constitucional, aunque sea como principio rector, podría interpretarse que los profesionales sanitarios que se nieguen a practicarlo estarían incumpliendo una

obligación legal. Diferentes opiniones como la de Jorge Bustos periodista y Pablo Nuevo López jurista han advertido que esto podría generar una tensión insalvable entre el derecho de la mujer y la libertad de conciencia del médico, especialmente si no se regula adecuadamente el equilibrio entre ambos, lo que trataré de analizar y concretar a continuación.

5.- Objeción de conciencia en el aborto: equilibrio entre derechos

La objeción de conciencia en el ámbito sanitario, especialmente en relación con la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), representa uno de los puntos más delicados del debate constitucional y ético. Este derecho, reconocido por el artículo 16.1 de la Constitución Española, garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto, y ha sido interpretado por el Tribunal Constitucional como una especificación de la libertad de conciencia (STC 15/1982, STC 53/1985, STC 145/2015). El derecho a la objeción de conciencia y los registros de los objetores es otro de los escollos que han entrado en el debate político ante la negación de la Comunidad de Madrid de llevar a cabo los mismos, lo que conlleva un necesario análisis en solitario.

5.1. Regulación legal

La Ley Orgánica 2/2010, reformada en 2023, contempla expresamente el derecho de los profesionales sanitarios directamente implicados en la práctica del aborto a ejercer la objeción de conciencia. Esta debe manifestarse por escrito y con carácter previo, y no puede menoscabar el acceso ni la calidad asistencial de la prestación. En la práctica, esto obliga a las administraciones sanitarias a garantizar que existan suficientes profesionales no objetores para realizar la IVE.

Algunas comunidades autónomas han creado registros de objetores, respaldados por el Tribunal Constitucional en 2014, como herramienta organizativa para asegurar la prestación del servicio sin vulnerar la confidencialidad ni los derechos de los profesionales.

5.2. Tensión entre derechos

La objeción de conciencia plantea una tensión entre dos derechos fundamentales: el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo y el derecho del profesional a actuar conforme a sus convicciones éticas. El periodista Jorge Bustos ha advertido que si el aborto se convierte en un derecho constitucional, incluso como principio rector, podría interpretarse que “el médico que se niegue a practicarlo estaría incumpliendo una obligación legal, lo que abriría la puerta a sanciones o exclusión profesional.”

Por ello, es esencial que cualquier reforma constitucional o legislativa mantenga un equilibrio respetuoso entre ambos derechos, evitando que uno anule al otro.

5.3. Propuestas organizativas

La Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) y la Sociedad Española de Contracepción (SEC) han propuesto medidas para compatibilizar la objeción de conciencia con la garantía de la prestación: crear unidades específicas de salud sexual y reproductiva con profesionales no objetores. Evitar la estigmatización de quienes objetan o practican la IVE. Definir circuitos asistenciales claros que excluyan a los objetores de tareas directamente implicadas. Permitir la reversibilidad de la objeción, como ya se contempla en el caso de la eutanasia. Garantizar que los objetores atiendan a las mujeres en caso de complicaciones médicas, antes o después de la intervención.

5.4. Objeción y ética médica

Más allá del marco legal, la objeción de conciencia se vincula al juramento hipocrático, como recuerda la Dra. Carmen Sala Salmerón, quien afirma que su negativa a practicar abortos se fundamenta en el compromiso ético de “no suministrar abortivos a las mujeres”. Esta dimensión ética refuerza la necesidad de que el sistema sanitario respete la pluralidad de convicciones entre sus profesionales, sin convertir la objeción en un obstáculo para el acceso a la prestación.

6.- El negocio del aborto: industria, cifras y controversias

Relacionado con el apartado anterior y más allá del debate jurídico y ético, el aborto en España también se ha convertido en una actividad económica de gran envergadura. La coexistencia de una prestación pública con una red de clínicas privadas ha generado un mercado que, según diversas fuentes, mueve millones de euros al año. Trato, por tanto, de examinar las dimensiones económicas del aborto, sus implicaciones sociales y las críticas que ha suscitado desde sectores provida y profesionales sanitarios, pues son muchas las ocasiones en las que los sanitarios se declaran objetores precisamente como consecuencia de la utilización de la interrupción del embarazo con fines lucrativos.

6.1. Costes y precios

Según datos publicados por medios como El Debate y Confilegal, el coste de un aborto varía según el método y la semana de gestación: Aborto farmacológico (hasta la semana 9): 300–700 €. Aborto quirúrgico con anestesia local (hasta la semana 12): 300–340 €. Con anestesia general: 390–400 €. Intervenciones entre semanas 15 y 22: entre 680 € y más de 2.000 €.

A estos precios se suman costes adicionales como ecografías, consultas, urgencias nocturnas y posibles complicaciones postquirúrgicas. Aunque la ley garantiza la gratuidad en centros públicos, la realidad es que más del 85% de los abortos se realizan en clínicas privadas, debido a la objeción de conciencia de muchos profesionales en hospitales públicos y a la escasez de unidades habilitadas. Pero, ¿por qué se derivan a las clínicas privadas?

6.2. Derivación a la sanidad privada

La falta de disponibilidad en la sanidad pública obliga a muchas mujeres a acudir a centros privados, que reciben financiación pública mediante concertos. Esta situación ha sido denunciada por organizaciones como Fundación +Vida, que señalan que el Estado subvenciona una práctica que genera beneficios para empresas privadas, mientras que los hospitales públicos no cumplen con la obligación de garantizar el servicio.

Además, la fecundación in vitro, que también implica la “eliminación” de embriones no viables, se considera por algunos como una extensión del negocio abortivo. Cada ciclo de fecundación puede costar hasta 10.000 €, lo que refuerza la idea de una “industria de la cultura de la muerte”, como la han denominado algunos críticos.

6.3. Casos representativos

El caso de Abby Johnson, exdirectora de una clínica de Planned Parenthood en Texas, es citado frecuentemente por los sectores provida. Tras presenciar un aborto en

directo, abandonó su puesto y se convirtió en activista contra el aborto, denunciando “la presión comercial y la falta de información a las mujeres”. Su historia fue llevada al cine en la película *Unplanned* (2019), que fue boicoteada por numerosos medios y plataformas.

Otro caso relevante es el del Dr. Bernard Nathanson, médico ateo que practicó miles de abortos antes de convertirse en defensor de la vida tras observar el sufrimiento fetal durante las intervenciones.

Ante casos como los manifestados anteriormente, diversos autores empiezan a cuestionarse la opacidad sobre el tratamiento del aborto y denuncian que el aborto se presenta como un derecho sin mostrar sus implicaciones médicas, psicológicas y económicas. Se evita mostrar ecografías, se minimiza el dolor fetal y se oculta la existencia del supuesto “síndrome postaborto”, del que no existen justificaciones científicas como tal, pero si se reconocen ciertos riesgos físicos y consecuencias psicológicas. Además, se critica la utilización de lenguaje eufemístico (“interrupción voluntaria del embarazo”) que desdibuja la realidad biológica del feto como ser humano con ADN propio.

6.4. Aborto como instrumento de control demográfico

Por otro lado, y no menos importante, algunos analistas, como Amparo Medina Guerrero, exfuncionaria de la ONU, han denunciado que organismos internacionales promueven políticas abortistas como forma de control poblacional, financiando campañas y legislaciones en países en desarrollo. En este contexto, el aborto se convierte no solo en un negocio, sino en una herramienta geopolítica.

Así mismo, el aborto se ha venido utilizando como método anticonceptivo en adolescentes, siendo ésta una práctica invisibilizada. Diversos estudios clínicos y bioéticos han advertido que, en contextos de baja educación sexual, escaso acceso a métodos anticonceptivos y ausencia de acompañamiento sanitario, el aborto puede convertirse en una respuesta repetida ante embarazos no deseados, especialmente entre adolescentes. Esta práctica, aunque legalmente permitida en ciertos supuestos, desnaturaliza el aborto como derecho vinculado a la autonomía informada, y lo transforma en una solución reactiva y estructuralmente inducida. Un estudio titulado “*Aborto en la adolescencia, un reto como problema biopsicosocial*”, señala que en determinados entornos el aborto se utiliza como “elección reiterada” ante la falta de prevención, lo que compromete la salud física, emocional y social de las menores. El artículo subraya que esta conducta no responde a una decisión libre, sino a una carencia estructural de alternativas.

Por su parte, el *Hospital Universitario Virgen del Rocío* advierte en su manual clínico sobre anticoncepción en adolescentes que hasta el 25% de los jóvenes no emplea métodos anticonceptivos regulares, lo que conlleva una mayor solicitud de anticoncepción de emergencia y abortos voluntarios. La falta de percepción de riesgo, la presión social y la ausencia de acompañamiento médico contribuyen a esta dinámica.

En la *Revista Pediatría Integral*, se destaca que muchos adolescentes inician relaciones sexuales sin preparación emocional ni información suficiente, lo que deriva en embarazos no deseados y abortos como respuesta reactiva. El estudio recomienda reforzar el asesoramiento médico y la educación sexual para evitar que el aborto se convierta en un recurso habitual.

6.5 Implicaciones bioéticas e institucionales

Esta realidad plantea una grave paradoja institucional: mientras se promueve el aborto como derecho, no se garantiza el acceso universal a la educación sexual ni a métodos anticonceptivos, lo que lleva a que muchas menores lo utilicen como única vía

Aborto: la mujer, ¿víctima o verdugo? Una exploración constitucional, ética y política sobre la propuesta de reforma del artículo 43 de la Constitución Española

de control reproductivo. Esta situación vulnera el principio de autonomía informada, el derecho a la salud integral y la protección reforzada que merecen los menores de edad.

Desde una perspectiva bioética, el uso sistemático del aborto como método anticonceptivo en adolescentes representa una forma de “violencia estructural”, donde el Estado no actúa como garante, sino como facilitador pasivo de una práctica que responde más a la carencia que a la libertad.

Por tanto, cabría preguntarse, ¿no sería necesaria la información propuesta por el Ayuntamiento de Madrid?

7.- La instrumentalización política del aborto

Como consecuencia del apartado anterior, el aborto, más allá de su dimensión jurídica y sanitaria, se ha convertido en un instrumento recurrente de confrontación política en España. La propuesta de reforma constitucional para incluirlo en el artículo 43 ha intensificado esta dinámica, generando un debate que, según los datos del CIS, no refleja las preocupaciones reales de la ciudadanía. Así vemos cómo los partidos políticos utilizan el aborto como herramienta de posicionamiento ideológico, movilización electoral y polarización social.

7.1. El aborto como cortina de humo

Diversos analistas, como Jorge Bustos en COPE, han calificado la propuesta del Gobierno como una “ocurrencia oportunista” y una “cortina de humo” para desviar la atención de otros problemas estructurales. En un contexto marcado por la crisis de vivienda, el desempleo y la inmigración, el aborto aparece como un tema que permite al Ejecutivo activar su base feminista y tensionar a la oposición, especialmente al Partido Popular.

La presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, ha defendido la reforma como una garantía frente a posibles regresiones, mientras que otros juristas la consideran una maniobra simbólica sin eficacia jurídica real. Esta dualidad revela cómo el aborto se instrumentaliza tanto para reforzar agendas progresistas como para provocar reacciones conservadoras.

7.2. Polarización entre partidos

La confrontación entre el Gobierno y la Comunidad de Madrid, liderada por Isabel Díaz Ayuso, ha ejemplificado la polarización política en torno al aborto. Ayuso ha denunciado el tono “machista” de Pedro Sánchez y ha reivindicado su experiencia personal como madre que ha perdido dos bebés, mientras que partidos como Más Madrid y PSOE la acusan de obstaculizar el acceso a la salud reproductiva.

Este enfrentamiento ha sido amplificado por los medios, convirtiendo el aborto en un campo de batalla simbólico donde cada partido busca reafirmar su identidad ideológica. Vox, por su parte, ha mantenido una postura abiertamente provida, mientras que Sumar y Podemos han exigido una constitucionalización más ambiciosa, vinculada al artículo 15 de la Constitución.

En este mismo sentido se ha manifestado nuestro Presidente de Canarias, Fernando Clavijo, que por una parte ha expresado su apoyo al blindaje constitucional del aborto, pero por otra ha reconocido que el debate puede ser un “artificio” para generar división entre partidos. Esta visión coincide con la denuncia de feministas recogida por *InfoLibre*, quienes advierten que el aborto se ha convertido en una “polémica ficticia” utilizada como arma arrojadiza, mientras se descuida el cumplimiento efectivo de la ley. El grupo Sumar, por su parte, ha presentado una propuesta de reforma

constitucional, aunque reconoce que no existen aún los consensos necesarios para una reforma ambiciosa.

7.3. Desconexión con la ciudadanía

Pese a la intensidad del debate político, los datos del CIS muestran que el aborto no figura entre los 50 principales problemas que preocupan a los españoles. Solo un 0,2% de los encuestados lo menciona, y únicamente entre los sectores ideológicos más extremos. En contraste, la vivienda, la inmigración y la clase política concentran las inquietudes ciudadanas.

Este desfase entre la agenda política y la realidad social sugiere que el aborto se utiliza más como herramienta de posicionamiento que como respuesta a una demanda ciudadana. La reforma constitucional, en este sentido, parece orientada a consolidar una narrativa política más que a resolver un problema jurídico urgente.

7.4. Feminismo institucional vs. pluralismo ético

La propuesta del Gobierno se presenta como un triunfo del feminismo institucional, que busca consagrar el derecho al aborto como símbolo de autonomía y dignidad. Sin embargo, esta visión choca con el pluralismo ético de la sociedad española, donde conviven convicciones diversas sobre el valor de la vida, la maternidad y la libertad de conciencia.

La imposición de una única narrativa sobre el aborto, sin espacio para el disenso razonable, puede generar una desnaturalización del debate democrático. Como advierte Pablo Nuevo López, el riesgo es convertir la Constitución en un instrumento de partido, excluyendo a millones de ciudadanos que defienden el derecho a la vida desde posiciones legítimas. De ahí que lo racional sería promover la reforma desde el procedimiento agravado del artículo 168 CE para poder obtener el mayor consenso social con todas las garantías necesarias.

8.- Perspectiva internacional y derecho comparado

El debate sobre la constitucionalización del aborto no es exclusivo de España. En los últimos años, diversos países han abordado esta cuestión desde enfoques jurídicos, políticos y culturales muy distintos. Este capítulo ofrece una panorámica comparada que permite contextualizar la propuesta española en el marco de las tendencias internacionales.

8.1. Francia: el modelo de constitucionalización plena

En 2024, Francia aprobó una reforma constitucional que consagra el aborto como un derecho fundamental. La modificación fue respaldada por una amplia mayoría parlamentaria y por la sociedad civil, en respuesta al retroceso de derechos reproductivos en otros países. El texto reformado reconoce el derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo como parte de su libertad personal, y lo sitúa en el núcleo de los derechos protegidos por la Constitución.

Este modelo ha sido citado por el Gobierno español como inspiración para su propuesta, aunque con una diferencia sustancial: mientras Francia lo incluyó en el bloque de derechos fundamentales, España pretende hacerlo en el capítulo de los principios rectores, lo que implica una protección jurídica mucho más débil.

8.2. Estados Unidos: la reversión de Roe vs. Wade

En 2022, el Tribunal Supremo de Estados Unidos anuló la histórica sentencia Roe vs. Wade (1973), que había reconocido el derecho constitucional al aborto. Esta decisión devolvió la competencia a los estados, generando una fragmentación legal sin precedentes. Algunos estados, como Texas y Oklahoma, aprobaron leyes extremadamente restrictivas, mientras que otros reforzaron el acceso al aborto.

La reversión de Roe ha sido interpretada como una advertencia sobre la fragilidad de los derechos reproductivos cuando no están sólidamente protegidos por la Constitución. En este sentido, la propuesta española busca evitar una situación similar, aunque los expertos advierten que hacerlo desde el artículo 43 no ofrece garantías suficientes frente a futuras mayorías regresivas.

8.3. Europa: diversidad legislativa y resistencias

En Europa, la regulación del aborto varía considerablemente. Países como Suecia, Dinamarca y los Países Bajos ofrecen un acceso amplio y garantizado, mientras que otros, como Polonia y Malta, mantienen restricciones severas. En Polonia, el aborto solo se permite en casos de violación, incesto o peligro para la vida de la madre, y ha sido objeto de protestas masivas tras la aprobación de leyes aún más restrictivas.

La tendencia general en Europa ha sido hacia la liberalización, aunque con importantes excepciones. La presión de organismos internacionales, como la ONU y el Consejo de Europa, ha contribuido a impulsar reformas, pero también ha generado resistencias por parte de gobiernos conservadores.

8.4. América Latina: avances y retrocesos

En América Latina, el aborto ha sido objeto de intensos debates. Países como Argentina, Colombia y México han avanzado en su despenalización, mientras que otros, como Honduras y El Salvador, mantienen prohibiciones absolutas. La Corte Constitucional de Colombia, por ejemplo, reconoció el aborto como un derecho fundamental vinculado a la dignidad y la autonomía de la mujer.

Estos avances han sido impulsados por movimientos feministas y por sentencias judiciales que reinterpretan los derechos constitucionales. Sin embargo, también han generado reacciones conservadoras que buscan revertir estas conquistas, lo que demuestra la necesidad de blindajes jurídicos sólidos.

9.- El aborto transfronterizo y la paradoja constitucional: ¿acompañamiento o desprotección institucional?

La propuesta de reforma constitucional para incluir el aborto en el artículo 43 CE se presenta como un blindaje frente a retrocesos ideológicos. Sin embargo, esta iniciativa convive con una práctica institucional que revela sus límites: la orientación oficial a abortar fuera de España cuando se supera la semana 22 de gestación. Esta situación, respaldada por el Ministerio de Igualdad y el Ministerio de Sanidad a través de la web quieroabortar.org, plantea interrogantes jurídicos, éticos y constitucionales que merecen ser analizados con rigor.

9.1. El marco legal español y sus umbrales

La Ley Orgánica 2/2010, reformada por la Ley Orgánica 1/2023, permite el aborto hasta la semana 22 en casos de grave riesgo para la salud de la mujer o anomalías

fetales graves. Más allá de ese plazo, solo se autoriza si el feto es inviable o la enfermedad es extremadamente grave e incurable, previa evaluación por un comité clínico. Este comité debe emitir un dictamen en 24 horas y puede incluir un médico designado por la mujer.

9.2. La orientación institucional al aborto en el extranjero

La web quieroabortar.org, respaldada por ambos ministerios, informa a las mujeres sobre cómo interrumpir su embarazo en países como Francia, Bélgica, Reino Unido, México o EE.UU. si no cumplen los requisitos legales en España. Aunque se aclara que abortar en otro país no es ilegal si se hace dentro del marco legal local, el Estado español no financia estos desplazamientos ni garantiza asistencia médica o jurídica fuera de sus fronteras.

Podríamos preguntarnos entonces, ¿se está desactivando el control médico en España? Cuando el comité clínico deniega la autorización, la orientación a abortar en el extranjero neutraliza el efecto jurídico del dictamen, lo que plantea una tensión con el principio de legalidad (art. 9.3 CE) y el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24 CE). No existe un mecanismo claro para recurrir el dictamen ni para garantizar el acceso universal al aborto en todas sus fases. ¿Estaríamos ante una vulneración de derechos?

Podríamos estar ante la vulneración de derechos como el artículo 14 CE (igualdad ante la ley), pues discrimina a las mujeres por capacidad económica y territorial. El artículo 15 CE (integridad física y moral), pues se obliga a desplazamientos médicos en condiciones de vulnerabilidad. Y el Artículo 10.1 CE (dignidad y libre desarrollo), se externaliza una decisión íntima sin protección jurídica nacional.

Se podría entender que la STC 44/2023 refuerza esta crítica al vincular el aborto al derecho a la integridad física y moral y al libre desarrollo de la personalidad.

La Ley Orgánica 2/2010, reformada por la Ley Orgánica 1/2023, establece que a partir de la semana 22 de gestación el aborto solo puede realizarse si se detectan, anomalías fetales incompatibles con la vida, mediante informe médico. Y, o enfermedades extremadamente graves e incurables, evaluadas por un comité clínico compuesto por tres especialistas (ginecología, obstetricia, diagnóstico prenatal y pediatría). Este comité debe emitir su dictamen en 24 horas y la mujer puede designar a uno de sus miembros. Si el comité no autoriza la intervención, la ley no contempla mecanismos de revisión judicial ni recurso administrativo. En este vacío, la web oficial quieroabortar.org, respaldada por los ministerios de Igualdad y Sanidad, orienta a las mujeres a viajar al extranjero para abortar en países donde la legislación lo permite (Francia, Bélgica, Reino Unido, México, EE.UU.). ¿Se está obviando el dictamen médico? No se anula legalmente, pero se desactiva su efecto jurídico al ofrecer una vía paralela fuera del sistema español. Esto plantea diversos interrogantes, ¿el estado orienta a actuar fuera del marco normativo nacional?, ¿existe un vacío legal sobre los recursos contra el dictamen médico ni garantía de revisión?, ¿se incumple el principio de seguridad jurídica difuminando la frontera entre lo permitido y lo sugerido institucionalmente?, ¿existe discriminación estructural económica al no existir financiación pública?

En definitiva, desde la ética pública, esta práctica puede interpretarse como una forma de desactivación institucional del control médico, que convierte el aborto tardío en una prestación condicionada por la capacidad de viajar y pagar. La filósofa Adela Cortina advierte que “la ética pública no puede delegar en el mercado lo que corresponde al Estado garantizar como derecho”. Victoria Camps añade que “la justicia exige que los derechos no dependan del bolsillo”.

10.- Conclusiones

La propuesta de incluir el aborto en el artículo 43 de la Constitución Española ha abierto un debate profundo sobre la naturaleza de los derechos, el papel de la mujer, la libertad de conciencia y la instrumentalización política de la salud reproductiva. A lo largo de este artículo se ha demostrado que, lejos de blindar el derecho al aborto, esta reforma podría debilitarlo jurídicamente al situarlo fuera del bloque de derechos fundamentales.

Desde el punto de vista legal, el aborto está actualmente protegido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional como parte del derecho a la integridad física y moral (art. 15 CE) y a la dignidad personal (art. 10.1 CE). La reforma propuesta, al ubicarlo en el artículo 43, lo convertiría en un principio rector, no exigible judicialmente, y sujeto a mayorías parlamentarias ordinarias. Esto supone una pérdida de garantías para las mujeres y una mayor vulnerabilidad frente a cambios legislativos.

La objeción de conciencia, por su parte, representa un derecho fundamental que debe ser respetado y regulado con equilibrio. La coexistencia de este derecho con la prestación del aborto exige medidas organizativas que aseguren tanto la libertad de los profesionales como el acceso efectivo de las mujeres. La estigmatización de los objetores o la presión institucional para forzar su participación vulnera el pluralismo ético que debe regir en una sociedad democrática.

El análisis del negocio del aborto revela una industria consolidada, con precios elevados, derivaciones frecuentes a clínicas privadas y una estructura económica que se beneficia de la falta de recursos públicos. Esta dimensión comercial, sumada a la opacidad informativa y a la presión ideológica, plantea interrogantes sobre la verdadera autonomía de las mujeres en la toma de decisiones.

Finalmente, el uso político del aborto como herramienta de confrontación ideológica ha generado una polarización que no se corresponde con las preocupaciones reales de la ciudadanía. Según los datos del CIS, el aborto no figura entre los principales problemas sociales, lo que sugiere que su protagonismo en el debate público responde más a estrategias partidistas que a demandas sociales urgentes.

En este contexto, el título del artículo —“Aborto: la mujer, ¿víctima o verdugo?”— cobra pleno sentido. La mujer aparece como víctima de un sistema que la instrumentaliza, la desinforma y la expone a presiones médicas, políticas y económicas. Pero también se le atribuye, injustamente, el rol de verdugo, cuando en realidad su decisión está condicionada por múltiples factores estructurales. Reconocer esta complejidad es el primer paso para construir un marco legal, ético y político que respete su dignidad, su libertad y su derecho a decidir.

11.- Bibliografía

Anticoncepción de emergencia, embarazo y aborto en la adolescencia.
<https://manualclinico.hospitaluvrocio.es/urgencias-de-pediatria/ginecologia/anticoncepcion-de-emergencia-embarazo-y-aborto-en-la-adolescencia/>

Anticoncepción en la adolescencia | Pediatría integral.
<https://www.pediatriaintegral.es/publicacion-2017-07/anticoncepcion-en-la-adolescencia/>

Aborto en la adolescencia, un reto como problema ... - SciELO.
http://www.scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1028-48182021000300017

Álvarez de Mon Soto, Manuel. “El aborto, un siniestro negocio global”, Confilegal, 12 jun. 2022.

- Bustos, Jorge. “El aborto nunca puede ser un derecho constitucional...”, COPE, 3 oct. 2025.
- Calvo, Carmen. “Solo la constitucionalización de los derechos de las mujeres puede evitar regresiones”, Agenda Pública, 14 dic. 2024.
- Complicaciones psiquiátricas del aborto* – Cuadernos de Bioética
- Correas Sosa, Irene. “Apuntes sobre la introducción del aborto en el artículo 43 de la Constitución”, Demócrata, 22 oct. 2025.
- Documento sobre la interrupción voluntaria del embarazo* – Revista de Bioética y Derecho
- EFE Salud. “La objeción de conciencia ante la Ley del aborto”, 14 oct. 2022.
- El aborto desde la bioética: ¿autonomía de la mujer y del médico?* – Cuadernos de Bioética
- El tratamiento de las acciones de wrongful birth y wrongful life* – Revista Jurídica UAM
- El Progresivo. “El Debate Político en Madrid: Aborto y Tensiones entre Partidos”, 19 oct. 2025.
- Fernández, María. “El gran negocio detrás del aborto en España”, El Debate, 27 jun. 2025.
- Germán, Alba. “Blindar el aborto en el artículo 43: ‘A nivel de derechos es una absoluta basura’”, El Economista, 16 oct. 2025.
- Gómez Fernández, Itziar. “Cómo y para qué constitucionalizar el derecho al aborto”, Agenda Pública, 20 oct. 2025.
- La insuficiencia del sistema de indicaciones en el delito de aborto* – Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales
- Lefebvre. “Reconocimiento del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en el artículo 43 de la Constitución”, EIDerecho.com, 14 oct. 2025.
- Ministerio de Igualdad. “El Consejo de Ministros aprueba el anteproyecto de reforma del artículo 43...”, Sala de prensa, 2025.
- Nuevo López, Pablo. “El aborto como derecho constitucional: nominalismo jurídico...”, El Debate, 16 oct. 2025.
- Omedes, Elena. “Constitutionalistas ven un ‘disparate’ la propuesta para incluir el aborto en la Carta Magna”, 20 minutos, 19 oct. 2025.
- Pascual, Ana María. “El Constitucional protege el aborto como un derecho fundamental...”, Público, 12 may. 2023.
- RTVE Noticias. “¿Qué supondría incluir el aborto en el artículo 43 de la CE?”, 15 oct. 2025.
- THE OBJECTIVE. “Los españoles, ajenos al debate político: Gaza y el aborto no están entre sus preocupaciones”, 16 oct. 2025.

12.- Jurisprudencia complementaria

Jurisprudencia

- STC 44/2023:** Reconoce el aborto como manifestación del derecho a la integridad física y moral (art. 15 CE) y al libre desarrollo de la personalidad (art. 10.1 CE).
- STC 53/1985:** Establece que el nasciturus es un bien constitucionalmente protegido, pero no sujeto de derechos.
- STC 145/2015:** Refuerza la objeción de conciencia como derecho derivado de la libertad ideológica (art. 16.1 CE).